

Teratosis cefálica en un ejemplar de *Sympetrum sinaiticum* Dumont, 1977 (Odonata: Libellulidae)

Celedonio García–Pozuelo–Ramos

SEACAM. Sociedad Entomológica y Ambiental de Castilla–La Mancha.

Resumen

Teratosis cefálica en un ejemplar de Sympetrum sinaiticum Dumont, 1977 (Odonata: Libellulidae). Se comunica una teratosis que afecta a la cabeza de un macho adulto de *Sympetrum sinaiticum* Dumont, 1977 (Odonata: Libellulidae) capturado en Chera (Valencia, España). Aunque la malformación ocupa toda la zona frontal entre los ojos compuestos, no parece afectar a su supervivencia.

Palabras clave: Odonata, *Sympetrum sinaiticum*, teratología, teratosis, cabeza, Valencia, España.

Abstract

Cephalic teratosis in a specimen of Sympetrum sinaiticum Dumont, 1977 (Odonata: Libellulidae). We report a teratosis affecting the head of an adult male *Sympetrum sinaiticum* Dumont, 1977 (Odonata: Libellulidae) captured in Chera (Valencia, Spain). Although the malformation occupies the entire frontal area between the compound eyes, it does not seem to affect their survival.

Key words: Odonata, *Sympetrum sinaiticum*, teratology, teratosis, head, Valencia, Spain.

Introducción

Sympetrum sinaiticum Dumont, 1977 es un odonato anisóptero de la familia Libellulidae. Los machos tienen el dorso del abdomen de color rosa salmón y unas líneas laterales negras características en los segmentos abdominales 2 y 3 (S2–S3). Los apéndices anales inferiores son casi tan largos como los superiores. La parte inferior de los ojos tiene un color gris azulado. La hembra es pálida, con las líneas negras de S2–S3 características, aunque también se encuentran presentes de manera variable hasta S8. Además, tiene una escama vulvaria característica de la especie, poco apretada contra el abdomen y poco angulosa en vista lateral (Dijkstra *et al.*, 2020). Los imagos emergen en primavera, se dispersan y acuden a diferentes tipos de ambientes lénticos y lóticos de pequeño caudal, para reproducirse en otoño (Conesa–García, 2022). En Europa, está presente solo en España, habiéndose encontrado poblaciones en el centro, este y sur (Kalkman y Garrigos, 2015; Álvarez–Fidalgo *et al.*, 2018; Conesa–García, 2022). En la provincia de Valencia, se ha observado ampliamente distribuida, incluida la cuadrícula 10x10 Km (30SXJ78) en la que se encuentra el tramo de río Reatillo, donde fue capturado el ejemplar teratológico (Álvarez–Fidalgo *et al.*, 2018).

Este anisóptero no está incluido en ningún listado de protección de especies en peligro o vulnerables, considerándose estable su situación tanto en España como en el resto de Europa (Kalkman *et al.*, 2010; Verdú *et al.*, 2011; Kalkman y Garrigos, 2015).

El término teratosis ha sido definido como: *Una anomalía del desarrollo en un organismo* (Onstad *et al.*, 2006), siendo la teratología la ciencia encargada del estudio de esas teratosis (Torre–Bueno, 1985). En esta nota se describe una teratosis en la cabeza de un insecto odonato, un macho de *S. sinaiticum*. El ejemplar presenta una cápsula cefálica simétrica, a pesar de la extensión de la anomalía, que afecta a toda la zona frontal entre los ojos compuestos. Hasta donde se ha podido averiguar, no se ha encontrado ningún caso similar a este publicado para la especie ni para el orden Odonata.

Figura 1. Mapa de la localización en la que se capturó el teratomorfo de *Sympetrum sinaiticum* en la provincia de Valencia (España). La estrella roja marca el punto de captura.

Figure 1. Map of the location where the teratomorph of *Sympetrum sinaiticum* was captured in the province of Valencia (Spain). The red star marks the point of capture.

Material y métodos

La observación de esta teratosis se produjo con motivo de un muestreo ocasional en el término municipal de Chera (Valencia) (Fig. 1). La temperatura ambiental se tomó a la sombra, mediante un termómetro doméstico, por lo que se trata de una aproximación. Para la captura se utilizó una manga entomológica con un aro de 35 cm de diámetro. Las fotografías se realizaron con una cámara Péntax K-S1, con objetivo macro 90 mm Tamron. La captura se realizó gracias a una autorización de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana.

Para precisar las partes anatómicas de la cabeza relacionadas con la malformación descrita se ha utilizado como referencia el trabajo específico de Hakim (1964).

El ejemplar teratomorfo de *S. sinaiticum*, un macho maduro, se observó en la margen izquierda del río Reatillo el 22 de agosto de 2022 (UTM *datum* ETRS89, Huso 30S, X: 675.153 e Y: 4.381.987, 468 msnm) (Fig. 1). El día era soleado, con una brisa ligera y una temperatura aproximada de 31°C. El primer avistamiento se realizó a las 11:50 h en los metros iniciales del tramo de río muestreado y se intentó la captura sin éxito, pero fue fotografiado (Fig. 2). De vuelta, pasando por el mismo lugar, a las 12:20 h, la percha estaba ocupada por el mismo individuo, que en esta ocasión sí pudo ser capturado (Fig. 3). Una vez en la mano, se observó que se trataba del mismo ejemplar visto anteriormente (comparar Figs 2–3) y que presentaba una malformación en la cabeza (Fig. 4). El ejemplar se encuentra depositado en la colección particular del autor.

Figura 2. Teratomorfo de *Sympetrum sinaiticum* fotografiado por primera vez en su percha antes de ser capturado en Chera (Valencia, España). Detalle de la cabeza en la que se observa el prognatismo de mandíbulas y maxilas.
Figure 2. Sympetrum sinaiticum teratomorph photographed for the first time on its perch before being captured in Chera (Valencia, Spain). Detail of the head showing the prognathism of the mandibles and maxillae.

Resultados

A continuación, se describen las anomalías apreciadas en el individuo objeto de esta nota: La cápsula cefálica se encuentra achatada frontalmente (Fig. 5) y con un abultamiento central en la cara (Figs 5–6). Además, mostraba prognatismo de labro, mandíbulas y maxilas, que se apreciaban proyectadas respecto al plano de la frente (Fig. 5).

En el aparato bucal, el labio se notaba de menor tamaño que el normal, puesto que no cubre las mandíbulas y las maxilas, como sí lo hace en los especímenes no teratológicos (Fig. 5). El labro tiene una forma de elipse, frente a la disposición propia de los casos normales, que es la de segmento circular. Su borde ventral tiende a ser horizontal, cuando lo normal es que sea curvado. Por el contrario, el borde dorsal, en la sutura con el anteclípeo, es básicamente horizontal en los individuos normales y claramente curvado en el teratomorfo (Fig. 6).

El clípeo también se encuentra modificado respecto al normal, con un anteclípeo delgado, más estrecho en el centro y curvado en su borde ventral. Por el contrario, los casos normales tienen ese borde recto horizontal y son más anchos en su parte central. Se encuentra claramente diferenciado del postclípeo por un surco dorsal (Fig. 6). El postclípeo está ligeramente dividido en dos partes laterales simétricas por un somero pliegue vertical, inexistente en los individuos normales. Además, se aprecia en el mismo otro pliegue, horizontal y paralelo al borde ventral, inexistente también en los individuos normales (Fig. 6). El surco pseudoepistomal, entre la antefrente y el postclípeo, es horizontal, como en los individuos no teratológicos (Fig. 6).

La frente se proyecta hacia adelante, pero solo ligeramente y en menor medida que lo normal (Fig. 5). En los casos normales, la frente tiene un color marrón claro con tonos rojizos y un surco transfrontal cóncavo con forma de V abierta (Fig. 6). El fondo de esa V se continúa con una ligera hendidura en la parte antefrontal. Esto da lugar a que la zona antefrontal quede someramente dividida en dos casquetes esféricos laterales en los individuos normales. En el espécimen anómalo, la parte antefrontal presenta una coloración blancuzca, más melanizada en la mitad superior. En esa mitad se sitúa una prominencia central, un casquete esférico. Está rodeada por una hendidura que desaparece por ambos laterales en el surco transfrontal (Fig. 6). En el caso de esta teratosis, el surco transfrontal es convexo, siguiendo la forma del casquete esférico central (Fig. 7). Si en los individuos no teratológicos la concavidad del surco abre espacio al ocelo medio (Fig. 6), en el teratomorfo la convexidad oculta el espacio del ocelo medio, que parece existir, aunque apenas es visible (Fig. 7). Los ocelos laterales aparentan normalidad. La cutícula del casquete esférico central, situado en la frente, muestra una textura y coloración muy similar a la que presenta la prominencia postfrontal, claramente diferenciada de la mitad inferior antefrontal (Figs 4–6).

En la misma zona en la que se encontró el ejemplar objeto de esta nota, se realizaron muestreos esporádicos los años anteriores. Los medios utilizados fueron los mismos antes explicados. Los días 12 y 13 de septiembre de 2020 fueron capturados 1 macho de *Calopteryx xanthostoma* (Charpentier, 1825), 3 machos de *Calopteryx haemorrhoidalis* (Vander Linden, 1825), 1 hembra y 3 machos de *Chalcolestes viridis* (Vander Linden, 1825), 1 macho de *Onychogomphus forcipatus unguiculatus* (Vander Linden, 1820) y 2 machos de *Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840). El 29 de julio de 2021 se capturaron 2 hembras de *C. haemorrhoidalis*, 1 macho de *Platycnemis latipes* Rambur, 1842 y 1 macho de *Boyeria irene* (Fonscolombe, 1838). El 22 de agosto de 2022 se capturaron, además del ejemplar teratológico aquí descrito, 1 hembra y 2 machos de *C. haemorrhoidalis*. El día 3 de junio de 2023, el río Reatillo se encontraba seco y tan solo se observó 1 macho de *Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer, 1776) que fue capturado.

En el tramo en el que fue recogido el ejemplar anómalo no se observó ningún otro individuo de *S. sinaiticum*. En todos los casos, los ejemplares fueron capturados y liberados. Solo se conservó el espécimen teratomórfico antes descrito.

Figura 3. Teratomorfo de *Sympetrum sinaiticum* capturado 30 minutos después de la primera fotografía (Fig. 2). Detalle de la cabeza en la que se observa el prognatismo de mandíbulas y maxilas. Esto demuestra que se trata del mismo ejemplar.

Figure 3. *Sympetrum sinaiticum* teratomorph captured 30 minutes after the first photograph (Fig. 2). Detail of the head showing the prognathism of the mandibles and maxillae. This shows that it is the same specimen.

Figura 4. Aspecto de la cabeza teratológica en el espécimen de *Sympetrum sinaiticum* fotografiado al ser capturado en Chera (Valencia, España)

Figure 4. Appearance of the teratological head on the specimen photographed of *Sympetrum sinaiticum* when captured in Chera (Valencia, Spain).

Figura 5. Vista lateral de la cabeza con teratosis (izquierda) y la de un macho normal (derecha) de *Sympetrum sinaiticum*. Se aprecia en el teratomorfo la prominencia antefrontal superior (a) y el achatamiento frontal (f), el prognatismo de labro (lr), mandíbulas y maxilas (mb/mx). Comparativa del labio (lb).

Figure 5. Lateral view of the head with teratosis (left) and that of a normal male (right) of *Sympetrum sinaiticum*. The teratomorphic head shows superior antefrontal prominence (a) and frontal flattening (f), prognathism of labrum (lr), mandibles and maxillae (mb/mx). Labium comparison (lb).

Figura 6. Comparación frontal entre la cabeza teratomórfica (izquierda) y una de macho normal (derecha) de *Sympetrum sinaiticum* de Chera (Valencia, España). (abreviaturas: a=prominencia antefrontal superior; af=antefrente; acl=anteclípeo; b=pliegues en el postclípeo teratológico; c=surco anteclípeo dorsal; lr=labro; om=ocelo medio; pcl=postclípeo; peps=surco pseudoepistomal; pf=postfrente; tfs=surco transfrontal).

Figure 6. Frontal comparison between the teratomorphic head (left) and a normal male head (right) of *Sympetrum sinaiticum* from Chera (Valencia, Spain). (abbreviations: a=antefrontal prominence; af=antefrons; acl=anteclypeus; b=folds in the teratological postclypeus; c=dorsal anteclypeus sulcus; lr=labrum; om=median ocellus; pcl=postclypeus; peps=pseudoepistomal sulcus; pf=postfrons; tfs=transfrontal sulcus).

Discusión

El esfuerzo más importante de recopilación y sistematización de malformaciones encontradas en insectos fue llevado a cabo por Balazuc (1948, 1969) en coleópteros; ampliando posteriormente su trabajo a otros grupos: hemipteroides (Balazuc, 1951), ortopteroides (Balazuc, 1955) e himenopteroides (Balazuc, 1958). Desde entonces, esos estudios son una referencia obligada para la teratología entomológica. El orden Coleoptera sigue ocupando la mayor parte de las citas referidas a teratosis en insectos (Lüer, 2015; Guzmán-Vásquez *et al.*, 2020).

Figura 7. Detalle de la prominencia frontal ocultando el ocelo medio de *Sympetrum sinaiticum* de Chera (Valencia, España).

Figure 7. Detail of the frontal prominence hiding the median ocellus of *Sympetrum sinaiticum* from Chera (Valencia, Spain).

Ortuño y Ramos–Abuín (2008), han llevado a cabo una estadística sobre 79 casos de malformaciones encontradas en una recopilación de publicaciones entomológicas de autores españoles (Martín–Albadalejo, 2004), que abarca desde el año 1758 hasta el año 2000. El resultado fue que el 27% de las teratosis publicadas correspondían a coleópteros. Este orden de insectos, junto con Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera y Orthoptera, suponían el 92% de las teratosis comunicadas. El 8% restante, seis publicaciones, correspondían al conjunto que llaman “varios órdenes”. A la vista de estos resultados, las malformaciones publicadas en odonatos son relativamente escasas. Además, en muchas ocasiones suelen referirse a anomalías alares o abdominales que se producen al emerger el adulto (por ejemplo, Torralba–Burrial y Ocharan, 2004; Torralba–Burrial y Mezquita, 2010).

En cuanto a las teratosis en insectos, las más citadas son aquellas que afectan estructuralmente a los apéndices (Guzmán–Vásquez *et al.*, 2020). Por lo que se refiere a las

malformaciones que implican a la arquitectura cefálica, aunque no se ha realizado ningún estudio recopilatorio de órdenes afectados, se encuentran bien representadas en la bibliografía (Balazuc, 1948, 1951, 1958; Gosik *et al.*, 2007; Faúndez y Rider, 2017; Guzmán–Vásquez *et al.*, 2020; Clavijo–Bustos *et al.*, 2022, entre otras). En odonatos es escaso el número documentado de malformaciones afectando a la cabeza, habiendo sido posible encontrar cuatro casos. Se han comunicado dos especímenes con teratosis en sus labios larvarios, uno en *S. sinaiticum* (Kunz y Seidenbusch, 2006) y otro en *Acanthagrion trilobatum* (Leonard, 1977) (Román–Heracleo *et al.*, 2019). Las otras dos anomalías encontradas, afectando a la cabeza de odonatos, se han descrito entre la treintena de casos citados de teratosis ginandromórficas en el orden Odonata (Gloyd, 1971, 1975; Belle, 1976; Siva–Jothy, 1987; May, 1988; Tennessen, 2008; Torralba–Burrial y Ocharan, 2009; Pix, 2011; Shome *et al.*, 2019; Renjith y Vivek–Chandran, 2020). Los ginandromorfos son quimeras con alteraciones genéticas y fenotípicas, que aúnan características propias de machos y hembras en el mismo individuo. Un ginandromorfo de la especie *Ophiogomphus smithii* Tennessen y Vogt, 2004, presentaba el lado derecho del occipucio con las prominencias anterior y posterior propias de la hembra. Esas prominencias faltaban en el lado izquierdo, como sucede en los machos (Tennessen, 2008). Otro caso corresponde a un ejemplar de *Neurothemis tulia* (Drury, 1773) en el que un lado de la cabeza presentaba la coloración propia del macho y el otro lado el de la hembra (Shome *et al.*, 2019). El teratomorfo aquí descrito no presenta características propias de ginandromorfismo, ni similitud con las anomalías de la cabeza de los dos casos revisados de este tipo. Tampoco son equiparables los otros dos casos encontrados afectando a labios larvales. La etiología de la teratosis podría tener una causa genética o ambiental, pero en cualquier caso es desconocida, como sucede en buena parte de los casos citados en la bibliografía (Guzmán–Vásquez *et al.*, 2020).

Se ha destacado el interés que tienen las malformaciones más allá de la anécdota, porque puede haber casos con valor adaptativo y participar del proceso de especiación (Ortuño y Ramos–Abuín, 2008). Así podría suceder con ciertas macroftalmias, megacefalias o en casos de micropterismo, entre otros señalados por Ortuño y Ramos–Abuín (2008). Además, pueden aportar conocimiento sobre el desarrollo embrionario y los factores que lo afectan (Ortuño, 2000; Gasca–Álvarez *et al.*, 2018; Guzmán–Vásquez *et al.*, 2020).

En poblaciones de insectos sobre las que se realiza seguimiento, el registro de las teratosis encontradas puede ser importante para detectar la presencia de agentes químicos teratogénicos en el medio, ofreciendo información sobre el entorno y sirviendo como bioindicadores (Penteado–Dias *et al.*, 2005; Kizub y Leshchenko, 2019). Seguir la pista de un agente causal, químico o de cualquier otro tipo, y determinar sus efectos, solo será posible si hay un número significativo de casos publicados (Lohrmann y Engel, 2015), pero esos datos son aun escasos (Clavijo–Bustos *et al.*, 2022). La malformación aquí descrita no parece estar causada por agentes químicos. La zona en la que se encontró el ejemplar está relativamente aislada de posibles focos contaminantes, tanto fitoquímicos como de otra naturaleza. Aunque tampoco es descartable que la procedencia del ejemplar no fuese autóctona.

En los muestreos ocasionales llevados a cabo en septiembre de 2020, julio de 2021, agosto de 2022 y junio de 2023, no se observó ningún otro ejemplar de *S. sinaiticum*. Esas fechas no son las más habituales para la presencia de la especie en las áreas reproductivas, aunque tampoco son infrecuentes (García–Pozuelo–Ramos, 2022). Además, no haber encontrado más ejemplares de la especie, pudo deberse al hecho de que el esfuerzo de muestreo en esos años fue claramente insuficiente. Cabe pensar que, si hay un agente causal de la anomalía en el medio, este podría afectar a otras especies de libélulas u otros organismos. En las diferentes visitas al lugar solo se muestrearon odonatos y, además de las observaciones a distancia, se realizaron un pequeño número de capturas. Se capturaron y revisaron 19 ejemplares desde 2020 hasta 2023. Ninguno de ellos presentaba teratosis apreciables, pero es un número muy pequeño para representar a los odonatos del lugar. Ante esta situación de carencia de datos,

resulta oportuno realizar un mayor esfuerzo de muestreo en la zona para próximas temporadas, en fechas apropiadas. El objetivo sería comprobar si lo que se ha encontrado es un caso excepcional de anomalía, o incluso si se podría tratar de una morfología característica perteneciente a una posible variabilidad de la especie, al menos en ese lugar.

En cuanto a las posibles consecuencias de la malformación para la supervivencia del teratomorfo, el hecho de haber llegado a la fase de adulto ya evidencia que el impacto que pudiera tener era asumible. Aunque solo fue observado libre en un par de ocasiones, en el lapso de media hora, su comportamiento territorial, propio del género *Sympetrum*, parecía el normal (Dijkstra *et al.*, 2020), y la capacidad de respuesta frente a posibles ataques o desafíos de otros machos también parecía suficiente. En el primer encuentro, el macho se encontraba en una percha, frente al agua. El intento de captura fue infructuoso y el animal volvió a situarse en la misma percha, porque allí fue capturado en el segundo encuentro. Por otra parte, la genitalia aparentaba total normalidad y los apéndices anales estaban bien formados para su función de agarre a la hembra. Consecuentemente, a pesar de lo notorio de la teratosis, cabe la posibilidad de que el individuo incluso pudiera reproducirse.

Agradecimientos: Al profesor Miguel Ángel Conesa y a Arturo Bernal, por sus consejos para la publicación del caso descrito. A los revisores, por sus comentarios y sugerencias, que han mejorado el texto inicial. Al profesor Joaquín Baixeras y a Parotets Grup d'estudi dels odonats de la Comunitat Valenciana, por los trámites para la autorización de muestreo en la Comunitat Valenciana.

Cita: García–Pozuelo–Ramos C. 2024. Teratosis cefálica en un ejemplar de *Sympetrum sinaiticum* Dumont, 1977 (Odonata: Libellulidae). *Zoolentia* 4: 1–11. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10562473>

Referencias

- Álvarez–Fidalgo M., Miralles–Núñez A., Domenech–Fernández M. 2018. Primeros registros de *Sympetrum sinaiticum* Dumont 1977 (Odonata: Libellulidae) en la provincia de Albacete (Castilla–La Mancha, SE España) y actualización de su distribución en España. *Boletín de la Asociación española de Entomología* 42(3–4): 333–349.
- Balazuc J. 1948. La Tératologie des Coléoptères, et expériences de transplantation chez *Tenebrio molitor* L. *Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle, (Nouvelle série)* 25: 1–293.
- Balazuc J. 1951. La Tératologie des Hémiptères et groupes voisins. *Annales de la Société Entomologique de France* 120: 17–66.
- Balazuc J. 1955. La Tératologie des Orthoptéroïdes. A propos de quelques nouveaux faits observationnels et expérimentaux. *Bolletino del Laboratorio di Entomologia Agraria "Filippo Silvestre"* 14: 48–64.
- Balazuc J. 1958. La Tératologie des Hyménoptéroïdes. *Annales de la Société Entomologique de France* 127: 167–203.
- Balazuc J. 1969. Supplément à la tératologie des Coléoptères. *Redia* 51: 39–111.
- Belle J. 1976. A gynandromorphic specimen of *Aphrylla* Selys, 1854, from Argentina (Anisoptera: Gomphidae). *Odonatologica* 5: 173–174.
- Clavijo–Bustos J., Torres M.A., Neita–Moreno J.C. 2022. Unusual teratological cases in Scarabaeidae (Coleoptera: Scarabaeoidea): two specimens with multiple malformations. *Revista Chilena de Entomología* 48(2): 361–367.
- Conesa–García M.A. 2022. *Larvas de libélulas en la península ibérica*. Segunda edición. Torres Eds. Granada, 544pp.

- Dijkstra K–D.B., Schröter A., Lewington R. 2020. *Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe*. Second Edition. Bloomsbury Publishing, Londres, 336pp.
- Faúndez E.I., Rider D.A. 2017. Two teratological cases in *Hillieria acuminata* Distant, 1910 (Heteroptera: Pentatomidae: Pentatominae: Aeptini). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 60: 353–354.
- García–Pozuelo–Ramos C. 2022. Odonatofauna de La Sagra (norte de Toledo, Castilla–La Mancha, España central). *Boletín de la Asociación española de Entomología* 46(3–4): 263–282.
- Gasca–Álvarez H.J., Skelley P., Deloya C. 2018. A remarkable teratological specimen of *Trichiotinus rufobrunneus* (Casey) (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae: Trichini). *Insecta Mundi* 0680: 1–5.
- Gloyd L.K. 1971. Gynandromorphism in the Odonata. *The Michigan Entomologist* 4: 93–94.
- Gloyd L.K. 1975. Two overlooked references for gynandromorphic specimens of Odonata. *Great Lakes Entomologist* 8: 155.
- Gosik R., Letowski J., Dembicka A. 2007. Some cases of morphological deformations in weevils (Curculionoidea, Coleoptera). *Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska Lublin–Polonia Sectio C* 62(3): 27–35.
- Guzmán–Vásquez H.M., Hernández–Cruz J., Gasca–Álvarez H. 2020. Description of teratologies in two species of the genus *Phyllophaga* (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae). *Revista Colombiana de Entomología* 46(1): 1–4.
- Hakim Z.M. 1964. Comparative Anatomy of the Head Capsules of Adult Odonata. *Annals of the Entomological Society of America* 57(3): 267–278.
- Kalkman V.J., Boudot J.P., Bernard R., Conze K.J., De Knijf G., Dyatlova E., Ferreira S., Jovic M., Ott J., Riservato E., Sahlén G. 2010. *European Red List of Dragonflies*. Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg, 28pp.
- Kalkman V.J., Garrigos B. 2015. *Sympetrum sinaiticum* Dumont 1977. En: Boudot J.P., Kalkman V.J. (Eds): *Atlas of the European dragonflies and damselflies*: 308–309. KNNV Publishing, The Netherlands, 381pp.
- Kizub I.V., Leschenko M.V. 2019. New cases of teratology in Lucanidae and Geotrupidae (Coleoptera: Scarabaeoidea) from the palearctic region. *Munis Entomology and Zoology Journal* 14(1): 108–116.
- Kunz B., Seidenbusch R. 2006. Erfolgreiche Larvalentwicklung bei *Sympetrum sinaiticum* trotz erheblicher Missbildung der Fangmaske (Odonata: Libellulidae). *Libellula* 25(1/2): 77–82.
- Lohrmann V., Engel M.S. 2015. A quadriocellar scoliid wasp (Hymenoptera, Scoliidae) from Mallorca, with a brief account of supernumerary ocelli in insects. *Zoosystematics and Evolution* 91(2): 191–197.
- Lüer A. 2015. Descripción de cinco teratologías elitrales en *Byrrhodes* (Coleoptera: Ptinidae) de Chile. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 57: 390–392.
- Martín–Albaladejo C. 2004. *Bibliografía entomológica de autores españoles (1758-2000)*. CD-ROM. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC.
- May M.L. 1988. Gynandromorphic specimens of *Somatochlora* (Anisoptera: Corduliidae). *Odonatologica* 17: 127–134.
- Onstad D.W., Fuxa J.R., Humber R.A., Oestergaard J., Shapiro–Ilan D.I., Gouli V.V., Anderson R.S., Andrealis T.G., Lacey L.A. 2006. An Abridged Glossary of Terms Used in Invertebrate Pathology, 3rd Ed. <http://www.Sipweb.org/glossary>
- Ortuño V.M. 2000. Malformaciones en los coleópteros. *Investigación y Ciencia*, noviembre: 40–41.
- Ortuño V.M., Ramos–Abuín J.A. 2008. Reflexiones sobre la teratología y descripción de cuatro teratosis apendiculares en Coleoptera. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 43: 435–439.

- Penteado–Dias A.M., Fiorelini–Nunes J., Mitio–Shimbori E. 2005. Observations on some teratological Braconidae (Hymenoptera, Ichneumonidea) from Brazil. *Entomotropica* 20(2): 113–114.
- Pix A. 2011. Ein Gynander von *Cordulegaster bidentata* aus dem Weserbergland (Odonata: Cordulegasteridae). *Libellula* 30: 19–24.
- Renjith R.V., Vivek–Chandran A. 2020. A record of gynandromorphism in the libellulid dragonfly *Crocothemis servilia* (Insecta: Odonata) from India. *Journal of Threatened Taxa* 12(9): 16183–16186.
- Román–Heracleo J., Springer M., Novelo–Gutiérrez R. 2019. Description of the larvae of *Acanthagrion speculum* and *A. trilobatum* from Costa Rica (Odonata: Coenagrionidae). *Zootaxa* 4624(2): 219–229.
- Shome A.R., Rhaman M., Alam M. 2019. An unusual case of gynandromorphism in *Neurothemis tullia* (Odonata: Libellulidae). *Notulae odonatologicae* 9(3): 96–102.
- Siva–Jothy M.T. 1987. External and internal genital structures in a gynandromorph *Onychogomphus uncatatus* (Charp.) (Anisoptera: Gomphidae). *Odonatologica* 16: 307–311.
- Tennessee K.J. 2008. Gynandromorphs in the genera *Ophiogomphus* Selys, 1854 and *Ischnura* Charpentier, 1840 (Odonata: Gomphidae, Coenagrionidae). *Insecta Mundi* 37: 1–3.
- Torralba–Burrial A., Mezquita I. 2010. Teratologías alares en *Sympetrum* Newman, 1833 (Odonata: Libellulidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 47: 463–466.
- Torralba–Burrial A., Ocharan F.J. 2004. Deformación abdominal en *Lestes viridis* (Van der Linden, 1825) (Odonata: Lestidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 34: 273.
- Torralba–Burrial A., Ocharan F.J. 2009. Two gynandromorphs of *Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840) (Odonata: Libellulidae). *Entomological Science* 12: 182–187.
- Torre–Bueno J.R. de la. 1985. *A glossary of entomology and supplement A*. New York Entomological Society, 336pp.
- Verdú J.R., Numa C., Galante E. (Eds.) 2011. *Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de España (especies Vulnerables)*. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio, Medio Rural y Marino. Vol. I, Madrid, 1.314pp.